

SOTSIAL INJENERIYA SOHASIDA LOYIHALARNING AHAMIYATI

Karimov O‘lmasbek

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

Ilmiy adabiyotlarga ko‘ra “Sotsial injeneriya” atamasining o‘zi ancha vaqt oldin paydo bo‘lgan va faol ishlatilgan. Ushbu atama 90-yillarda, amerikalik kompyuter xavfsizligi bo‘yicha maslahatchi Kevin Mitnik ushbu mavzu bo‘yicha bir qator kitoblarni yozganida, odamga qanday ta'sir qilish kerakligini batafsil tasvirlab berganida keng ommalashdi. Aniqroq qilib aytganda, sotsial injeneriya - o‘ziga xos guruh ijtimoiy xulq-atvorining maqsadli evolyutsion shakllanishi, o‘zgaruvchan haqiqat sharoitlariga muvaffaqiyatli moslashish uchun ijtimoiy hayotning barcha jihatlarini o‘zgartirish bo‘yicha amaliy faoliyat yoki ijtimoiy munosabatlar sohasidagi ilmiy va texnik jihatdan asoslangan tartibga solish harakatidir.

Loyiha bu aniq bir maqsadga erishish uchun kelishilgan muayyan faoliyatlar tizimi bo‘lib, **loyiha** biror o‘ziga xos mahsulot, xizmat yoki natijaga erishish uchun amalga oshiriladigan vaqtinchalik harakatlar majmuasi ham hisoblanadi. U ma’lum bir belgilangan jadval, narx va ijro parametrlari doirasida *maxsus maqsadlarga erishish* uchun amalga oshiriladi.

“Loyihalashtirish madaniyati” - eng yuqori darajadagi hozirgi dizayn jarayoniga asoslangan dizayn sohasi ba yoki atrof-muhitni qayta tiklash, uning tarkibiy qismlari, masalan, dizayn jamoalari, dizayn inshootlari bo‘lib, dizayn jarayonining normal yo‘nalishini ta’minlaydi.

Loyihaning vaqtinchalik bo‘lgani loyiha natijasida yaratiladigan mahsulot yoki natijaga ta’sir etmaydi. Aksincha, bunday mahsulot va natijalar uzoq yillar davomida xizmat qilish uchun yaratiladi. Masalan, bino qurish loyihasining natijasida qurilgan bino ko‘p yillar davomida turadi.

Loyihaga misollar quyidagilar bo‘lishi mumkin:

- Yangi mahsulot yoki xizmat turini yaratish;

- Tashkilotning ichida o‘zgarishlarni kiritish; masalan tashkilotning ichki tuzilmasini o‘zgartirish;
- Qurilish loyihalari;
- Yangi biznes jarayonini kiritish va hokazo.

Loyihalar har bir sohaga taaluqlidir. Ijtimoiy sohada biror muayyan muammoga yechim topish maqsadida turli loyihalar amalga oshiriladi. Ko‘pincha bunday loyihalar “pilot” yoki “tajriba loyihalari” deb ataladi. Bunga sabab, muammoga yechim bo‘ladigan yangi xizmat turi yoki natijaga erishish yo‘li muayyan bir hududda tajribada sinab ko‘riladi. Bunga misol tuman aholisini gigiena bo‘yicha bilimlarini oshirish. Deylik bunday xizmat hozircha tumanda yo‘q, lekin gigiena va tozalikka rioya qilmaslik ko‘plab kasalliklarni qo‘zg‘atmoqda. Shu muammoni hal qilish uchun tumandagi nodavlat tashkiloti aholi orasida ma‘lumot tarqatish va targ‘ibot ishlarini olib borish loyahasini yaratib yangi xizmat turini sinab ko‘radi. Loyiha natijasi qoniqarli bo‘lsa, uni butun viloyat bo‘ylab doimiy ravishda amalga oshirsa bo‘ladi.

Shu borada, har bir loyihani tuzganda, loyiha barqarorligini oldindan o‘ylash va uni tadbirlarga singitib borish juda muhim. Loyiha tugagach unga nima bo‘ladi? Kim bu ishni davom ettiradi? Unga qayerdan moliya keladi? shu kabi savollar ustida bosh qotirish kerak va loyiha tugagach uning o‘rnida bo‘shliq paydo bo‘lib qolmaslikka intilish kerak.

Agar loyiha yangi mahsulot yaratish bilan bog‘liq bo‘lsa, yangi mahsulot turi korxonaning doimiy mahsulot ishlab chiqarish jarayoniga kiritiladi. Tadqiqot aniq sotsial buyurtmani olganidan so‘ng sotsial obyekt sotsial xususiyatlarni hisobga olgan holda dastur ustida ishlaydi. Sotsiolog o‘zining tadqiqot predmeti konsepsiyasiga mos holda tadqiqot ob‘yektini izlaydi. Amaliy vazifalarni bajaruvchi sotsiolog avvalo ular oldida qanday vazifa turganligini aniqlab, so‘ng ilmiy adabiyotlardan foydalanib, ushbu vazifalarni namunali yechish masalasini hal etadi

Loyiha o‘z vaqtida, unga ajratilgan byudjet chegarasidan chiqmagan holda va shu bilan birga rejalashtirilgan natijaga erishish uchun mohirlik bilan boshqarilishi

kerak. Loyihani samarali amalga oshirishda bilim, malaka va uslublarni mohirlik bilan qo‘llash loyihani boshqarish jarayoni hisoblanadi.

Sotsial injeneriyadagi har qanday ijtimoiy loyihaning o‘z umri bo‘ladi. Turli adabiyotlarda bunday davrlar turlicha ataladi, lekin umuman olganda har bir loyihaning umri 4 bosqichga bo‘linadi. Ular:

1. Boshlanish;
2. Rejalashtirish;
3. Ijro etish;
4. Yakunlash.

Yana bir muhim bosqich bu Monitoring va nazorat qilish boshqichi bo‘lib, lekin u har bir yuqoridagi boshqichlarda ro‘y beradi; shuning uchun uni doim ham alohida boshqichga ajratmaydilar.

Boshlanish davrida loyihaning maqsad va vazifalari, shuningdek ma’suliyatlar aniqlanadi. Loyiha nizomi, uning umumiy qiymati va mandaatdor tomonlar aniqlanadi. **Rejalashtirish** davrida, loyihaning batafsil ish rejasi, moliyaviy rejasi, tadbirlar jadvali va boshqa tafsilotlari ishlab chiqiladi. Loyiha jamoasi tuziladi. **Ijro etish** davri eng uzun davr bo‘lib, barcha tadbirlar shu davrda amalga oshiriladi. **Tugatish** davriga kelganda barcha tadbirlar tugab bo‘ladi, shartnomalar berkitiladi va hujjatlashtirish ishlari ro‘y beradi. Loyiha natijalari baholanadi. Loyiha natijasiga ko‘ra keyingi boqichga tavsiyalar beriladi. Agar yangi mahsulot yaratilgan bo‘lsa, uni doimiy ishlab chiqarishga o‘tkaziladi va loyiha rasmiy ravishda berkitiladi. Shu borada **Monitoring va nazorat qilish** jarayoniga ham to‘xtalib o‘tsak. Bu juda muhim jarayon bo‘lib, unda loyiha qanday ketayotgaligi to‘g‘risida ma’lumot yig‘ib boriladi va agar kerak bo‘lsa loyihaga o‘zgartirishlar kiritiladi.

Adabiyotlar:

1. Babajanov A.R. Loyihani tashkil etish va boshqarish. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2015.
2. N.Usmonov. Sotsiologiya. TATU FF, 2016.